

Отже, необхідним є осмислення даного феномену також і в контексті психології особистості, виявлення індивідуального рівня у побудові образу міста, формування ставлення до нього та визначення характеру взаємодії людини із міським середовищем.

DOI: 10.5281/zenodo.4399666

Фенно В. С.

КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ

Виходячи з сучасних світових тенденцій Україна підтримує вектор розвитку в дошкільній, загальній середній та вищій освіті на доступність навчання для усіх верств населення та розвиток інклюзивної освіти. На сьогоднішній день науковці відмічають тенденцію до зростання чисельності дітей з особливими освітніми потребами. Основними причинами появи цього явища вважається зниження рівня медичного обслуговування, росту наркоманії та алкоголізму, підвищення екологічної небезпеки. Однією з категорій дітей, які мають особливі освітні потреби є діти з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю.

Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) – це поліморфний клінічний синдром, головними проявами якого є порушення здатності дитини контролювати та регулювати свою поведінку, що проявляється в моторній гіперактивності, порушенні уваги та імпульсивності (Сухіна І., 2018). СДУГ встановлюється дітям, у яких постійно системно виникають певні прояви поведінки, насамперед: відвертання уваги (слабке утримання уваги на завданні); імпульсивність (знижений контроль потягів і затримка задоволення); гіперактивність (надмірна активність та фізична невтомлюваність). Під час установа синдрому ці критерії мають фіксуватися як надмірні, довготривалі та глибокі. Саме ці критерії відрізняють СДУГ від звичайної неувважності та імпульсивної поведінки

дитини або від впливів неспокійного життя і стресового ритму сучасного суспільства (Колупаєва А., Таранченко О., 2019).

Ці діти мають безліч проблем, однією з яких є їх соціальна адаптація. А. Капська вважає, що соціальна адаптація – це процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища, вид взаємодії особистості чи соціальної групи з соціальним середовищем. Важливим компонентом соціальної адаптації є узгодженість оцінок, особистих можливостей і домагань індивіда з цілями, цінностями соціального середовища (Капська А., Безпалько О., Вайнола Р., 2002).

Актуальність цієї проблеми визначається як високою частотою СДУГ серед дітей, так і її великою соціальною значимістю. Діти з СДУГ важко адаптуються до умов і вимог освітніх установ, відрізняючись порушеннями поведінки і проблемами у навчанні. Стосунки дітей з СДУГ з ровесниками і дорослими розвиваються досить драматично, що дуже ускладнює формування їхньої особистості. Вони і легко й невимушено знайомляться з іншими дітьми, проте тривалі дружні стосунки виникають у них не часто через невміння встановлювати «зворотний зв'язок» – враховувати настрої, почуття і наміри партнера. Їхня імпульсивність та неухважність заважає виконувати правила гри, що в середовищі дітей молодшого шкільного віку має велике значення. Отже, у дітей з СДУГ відмічаються труднощі у процесі соціальної адаптації. Зокрема, це проблеми у спілкуванні з однолітками.

Допомога у соціальній адаптації дітей з СДУГ може відбуватися за допомогою використання різноманітних методик, серед яких чільне місце займає казкотерапія. Остання є методом практичної психології та корекційно-педагогічної і виховної роботи, що полягає у використанні формально-змістових складових творів казкового жанру для розвитку особистості, творчих здібностей, вдосконалення взаємодії з довколишнім світом (Сапогов В., Куйбіда А., 2013).

Казка має колосальний коригуючий вплив на емоційну сферу дітей з СДУГ. Казка не тільки вчить їх переживати, сумувати, радіти, співчувати, а й спонукає до мовленнєвого контакту. Таким чином, її значення розширюється до поняття

«соціальна адаптація», а отже казка відіграє важливу роль у корекції та компенсації аномалій розвитку, підготовці дітей з особливими освітніми потребами до життя та праці.

Сутність методу казкотерапії полягає в тому, що казка доступно пояснює, що добре, а що погано. На прикладі позитивних персонажів дитина вчиться бути хорошою, а негативні герої казок викликають у неї лише негативну реакцію. Негативний герой завжди залишається покараним, а доброму дістається красуня-принцеса й півцарства на додаток (Защиринская О., 2001). У роботі з дитиною з СДУГ використовуються психокорекційний, психотерапевтичний та медитативний типи казок. Казкотерапія використовується як інструмент передачі досвіду, як інструмент розвитку, як інструмент формування «життєвого сценарію». До того ж, з її допомогою можна розвивати, пам'ять, мислення, увагу, творчі здібності, зв'язне мовлення, розширити свідомість, викликати емоційну реакцію.

Привабливість казки як засобу корекційно-педагогічного впливу для дитини зумовлена її властивостями (Сапогов В., Куйбіда А., 2013): відсутність прямих повчань; події казкової історії логічні, природно витікають одна з одної, що дозволяє дитині засвоювати причинно-наслідкові зв'язки і спиратись на них; через образи казки дитина знайомиться з досвідом багатьох поколінь.

Отже, діти з СДУГ є складною групою, що вимагає тривалої та кропіткої роботи для соціальної адаптації до життя у нашому суспільстві. У роботі з зазначеною категорією дітей використовують різноманітні форми та методи роботи, одним з яких є казкотерапія. Її суть полягає у створенні особливої казкової атмосфери, яка робить мрії дитини дійсністю, дозволяє дитині вступити у боротьбу зі своїми страхами, комплексами. Використання казки для соціальної адаптації дітей з СДУГ є ефективним, адже завдяки їй у дитини відбувається процес пізнання навколишнього світу, а осмислення її сюжету вчить бачити самого себе в діях та думках героїв, які живуть на сторінках казки. При цьому у дитини формується певна думка про різні типи відносин і характеру людини. Завдяки казці

дитина вчиться знаходити власні помилки у поведінці, спілкуванні і діяльності та моделювати варіанти їх зміни.

Фера С. В.

МОБІНГ У КОЛЕКТИВАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мобінг – це соціальна проблема усього світу, яка зараз набула особливого поширення. Пов’язуємо це зі зростанням професійної й міжособистісної конкуренції у суспільстві та відсутністю достатнього рівня відповідальності за порушення прав кожного на самовираження і повагу власної гідності. Не оминула ця тенденція і колективи закладів вищої освіти (ЗВО). З одного боку, професійна діяльність викладача може бути джерелом самоактуалізації, задоволення потреби у спілкуванні, емоційного та енергетичного ресурсу. З іншого боку, освітнє середовище ЗВО може викликати у педагога негативні емоції, небажання саморозвиватися в професії і, навіть, психосоматичні розлади.

Мобінг – це колективний психологічний терор стосовно когось, що проводиться з метою примусити його/її піти з місця. А простіше кажучи, це коли в колективі хтось когось намагається «вижити». Розрізняють два основні типи мобінгу: вертикальний – коли ініціатором цькування працівника є керівник; горизонтальний – передбачає цькування з боку колег (колективу або його частини). Саме останній тип вид мобінгу найбільшою мірою відображає зміст самого терміна, що походить від англійського «mob» – натовп.

Дослідники виділяють такі істотні ознаки мобінгу:

1) регулярність негативних акцій і практик, спрямованих проти одного або декількох працівників (образи, приниження, ізоляція або ігнорування досягнень працівника, прискіпливе ставлення до виконаної роботи, встановлення нездійснених термінів (deadline) для реалізації завдань, приховування корисної інформації, поширення наклепу та пліток, свідоме руйнування репутації людини, приниження політичних і/або релігійних переконань, рідше – фізичне насильство або погроза